

MADONNA CON BAMBINO, COPIA PARZIALE DALLA PALA DI SANT'ANGELO IN VADO MANIERA DI ZUCCARI FEDERICO

(Sant'Angelo in Vado 1542-43 - Ancona 1609)

INVENTARIO: 232

MATERIA / TECNICA: olio su tela

SCHEDA

Il dipinto, dalla provenienza sconosciuta, è citato per la prima volta nella raccolta Borghese nel 1790, inventariato come opera di Benvenuto Tisi detto il Garofalo, nome ripreso nel Fidecommissio del 1833 e nelle schede di Giovanni Piancastelli (1891). Tale attribuzione, rivista da Gustavo Frizzoni e Corrado Ricci in favore di Luca Longhi - notizia desumibile dalle *Note manoscritte* di Giulio Cantalamessa (1912) - fu scartata da Roberto Longhi (1928) che propose di attribuire la teletta a Santi di Tito, parere accettato unanimemente da tutta la critica (De Rinaldis 1948; Della Pergola 1959; Collareta 1977; Forlani Tempesta 1980), ad eccezione di Günther Arnolds (1934). Nel 2006, allontanandosi dal giudizio longhiano, Kristina Herrmann Fiore ha pubblicato il dipinto come 'maniera di Federico Zuccari', essendo l'opera con tutta evidenza una copia, limitata alla sola figura della Vergine e del Bambino, della nota pala di Sant'Angelo in Vado, eseguita dallo Zuccari nel 1603 per il monastero di Santa Caterina.

Antonio Iommelli

BIBLIOGRAFIA

- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese*, in Archivio Galleria Borghese, 1891, p. 154;
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 132;
- G. Cantalamessa, *Note manoscritte al Catalogo di A. Venturi del 1893*, Arch. Gall. Borghese, 1911-12, n. 232;
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I, *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 198;
- G. Arnolds, *Santi di Tito, pittore di Sansepolcro*, Arezzo 1934, p. 84;
- A. Venturi, *Storia dell'Arte Italiana*, IX, Milano 1934, p. 595;
- A. De Rinaldis, *Catalogo della Galleria Borghese*, Roma 1948, p. 33;
- P. della Pergola, *La Galleria Borghese in Roma*, Roma 1951, p. 26;
- L. Ferrara, *Galleria Borghese*, Novara 1956, p. 42;
- P. della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, II, Roma 1959, pp. 52-53, n. 74;
- M. Collareta, *Tre note su Santi di Tito*, in "Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa", III, 1977,1, pp. 355-356;

- A. Forlani Tempesti, in *Firenze e la Toscana dei Medici nell'Europa del Cinquecento. Il primato del Disegno*, catalogo della mostra (Firenze, Palazzo Strozzi, 1980), a cura C. Beltramo Ciappi, Milano 1980, p. 206;
- K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 78.

English version

MADONNA AND CHILD, PARTIAL COPY OF SANT'ANGELO IN VADO ALTARPIECE

MANNER OF ZUCCARI FEDERICO

(Sant'Angelo in Vado 1542-43 - Ancona 1609)

INVENTORY: 232

MEDIUM: oil on canvas

COMMENTARY

This painting, whose provenance is unknown, was first mentioned in the context of the Borghese Collection in 1790, when the inventory of that year listed it as a work by Benvenuto Tisi, called Garofalo; this attribution was repeated in the 1833 *Inventario Fidecommissario* and in the profiles by Giovanni Piancastelli (1891). For their part, Gustavo Frizzoni and Corrado Ricci rather favoured the name of Luca Longhi, as we know from Giulio Cantalamessa's *Note manoscritte* (1912). Yet Roberto Longhi (1928) did not accept either attribution, proposing instead the name of Santi di Tito: with the exception of Günther Arnolds (1934), all 20th-century critics accepted Longhi's suggestion (De Rinaldis 1948; Della Pergola 1959; Collareta 1977; Forlani Tempesta 1980). In 2006, however, Kristina Herrmann Fiore challenged this thesis, publishing the work as in 'the manner of Federico Zuccari': according to this scholar all the evidence indicates that the work is a partial copy – limited to the representation of the Virgin and Child – of the well-known Sant'Angelo in Vado altarpiece, which Zuccari executed in 1603 for the convent of Santa Caterina.

Antonio Iommelli

BIBLIOGRAPHY

- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese*, in Archivio Galleria Borghese, 1891, p. 154;
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 132;
- G. Cantalamessa, *Note manoscritte al Catalogo di A. Venturi del 1893*, Arch. Gall. Borghese, 1911-12, n. 232;
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I, *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 198;
- G. Arnolds, *Santi di Tito, pittore di Sansepolcro*, Arezzo 1934, p. 84;
- A. Venturi, *Storia dell'Arte Italiana*, IX, Milano 1934, p. 595;
- A. De Rinaldis, *Catalogo della Galleria Borghese*, Roma 1948, p. 33;
- P. della Pergola, *La Galleria Borghese in Roma*, Roma 1951, p. 26;
- L. Ferrara, *Galleria Borghese*, Novara 1956, p. 42;
- P. della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, II, Roma 1959, pp. 52-53, n. 74;
- M. Collareta, *Tre note su Santi di Tito*, in "Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa", III, 1977,1, pp. 355-356;

- A. Forlani Tempesti, in *Firenze e la Toscana dei Medici nell'Europa del Cinquecento. Il primato del Disegno*, catalogo della mostra (Firenze, Palazzo Strozzi, 1980), a cura C. Beltramo Ciappi, Milano 1980, p. 206;
- K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 78.

